

POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARINI SAMARADORLIGI

Egamqulov Sherzod Nishanovich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363500>

Annotatsiya: Pomidor vegetatsiya davrida turli kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar va zararkunanda hasharotlar bilan zararlanib hosilning yo'qotilishiga va sifatining buzilishiga olib keladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda yopiq va ochiq joyda sabzavot yetishtirishda zang kanasi jiddiy zarar yetkazmoqda.

Kalit so'zlar: pomidor, fuzariozlar, fitopatogen virus, zamburug',zararli hasharotlar, xlomidospora.

Pomidor (*Solanum lycopersicum* L.)-sabzavot ekinlari orasida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan ko'plab vitamin va darmondorilarga boy bo'lgan ekin bo'lib, kunlik istemol qiladigan mahsulotlar orasida asosiy o'rinni egallaydi. Asli vatani Janubiy Amerika bo'lgan bu o'simlik hozirgi kunda 100 dan ortiq mamlakatlarda yetishtirilib kelinadi. FAO (2022) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda yiliga 180 million tonnadan ortiq pomidor yetishtiriladi. O'zbekistonda 50 ming gektar maydonda pomidor yetishtiriladi, ishlab chiqarish hajmi yiliga 3 million tonnani tashkil etadi. Yetishtirilgan pomidor hosilning asosiy qismi iste'mol uchun va qayta ishlashga yo'naltiriladi.

Respublikamiz ochiq dala va issiqxonalarda yetishtirilayotgan pomidorning hosildorligini oshirish hamda uni sifatli saqlash va qayta ishlash muhim sanaladi. Ayrim yillari turli fitopatogen virus, zamburug' yoki zararli hasharotlarning salbiy ta'siri natijasida hosilning kata qismi yo'qotilishiga olib kelmoqda. Tadqiqotlarimizda pomidorda virusli kasalliklarni erta diagnostika qilish va kasallik ko'lamini baholash orqali kurash choralarini ishlab chiqish maqsad qilingan.

O'zbekistonda issiqxonalarda o'stiriladigan o'simliklarga bir qancha hasharotlar zarar yetkazadi va hosildorlikni kamaytiradi. Shulardan issiqxona oq qanoti, o'simlik bitlari, kanalar va tunlamlardir. Issiqxona oq qanoti pomidorga va boshqalarga katta zarar yetkazadi.

Keyingi vaqtda pomidorning eng ashaddiy zararkunandasi –pomidor zang kanasi hisoblanadi. Ekilgan nihollarga kuzgi tunlam, undov tunlam, pomidor mevalarining ko'sak qurti, temirsimon rangli tunlam zarar keltiradi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda yopiq va ochiq joyda sabzavot yetishtirishda zang kanasi jiddiy zarar yetkazmoqda. Oqibatda keyingi yillarda Toshkent,

Samarqand kabi yirik shaharlar atrofida pomidor yetishtirish ancha murakkab bo'lib qoldi.

Fuzariozlar — Fusarium avlodiga mansub takomillashmagan zamburug'lar qo'zg'atadigan o'simliklar kasalligi. Tuproqda va o'simlik qoldig'ida saqlangan zamburug' o'simlikka ildiz tizimi va poyaning pastki qismi orqali kiradi. Zararlangan urug' va ko'chatlar ham kasallik manbai bo'lishi mumkin. Ingichka tolali g'o'za (fuzarioz vilt), kanop, karam, qovoq, mosh, loviya, no'xat, kartoshka, pomidor, baqlajon va boshqa ekinlarning F.i, galla ekinlari va dukkakli don ekinlarini zararlaydigan fuzariozli ildiz chirishi, donli ekinlar boshqalari F.i, makkajo'xori so'tasi F.i, kuzgi bug'doy, javdar, ko'p yillik qo'ng'irbosh o'tlar Fuzariozlar yoki oq mog'ori ayniqsa xavfli.

Vilt pomidorning pastki barglari, ko'pincha bir tomonda sarg'ayishi va o'simlikning so'lg'in bo'lib qolishidan boshlanadi. So'lgan barglar quriydi, biroq tushmasdan novdalarda osilib qoladi. Novdalar ustida sariq chiziqlar paydo bo'ladi. Zararlangan o'simliklar so'lishdan oldin zaiflashadi va bo'yi juda past bo'lib qoladi. Pomidor so'lishining sababi-o'tkazuvchi to'qimalar zamburug' mitseliysi bilan to'lib qolishi hamda o'simlik zamburug' chiqargan toksinlari bilan zaharlanishidir. Poya qiya kesilsa o'tkazuvchi to'qimalar qo'ng'ir tus olgan kuchli dog'lanish kuzatiladi. Og'ir tuproqlarda kasallik juda tez tarqaladi. Zamburug' issiqsevar organizm. O'simliklarni tuproq harorati 21-33 C0optimum 28 C0bo'lganida kuchli zararlaydi. Ortiqcha azotli o'g'it berish kasallikni yanada kuchaytiradi. Qo'zg'atuvchi o'simlik to'qimalariga tomirlari orqali kiradi. Zararlangan pomidor o'simliklarning ildiz bo'g'zida pushti mog'or ko'rinishi mumkin. Zamburug'ning xlomidosporalari tuproqda 11 yilgacha saqlanishi mumkin. Qo'zg'atuvchi urug' orqali ham o'tishi mumkin. Fusarium oxysporum zamburug'ining 76 tadan ko'proq maxsus formalari mavjud bo'lib, ularning mikroskopik belgilari bir hil, ular faqat o'zlari moslashgan o'simlik tur va navlarni zararlashi mumkin.

Kurashish choralari: almashlab ekish, kasallikka chidamli navlarni ekish, o'simlik qoldiqlarini yig'ishtirib olish, urug'likni tozalash, saralash, quritish, qizdirish, dorilash, yerga fungitsidlar bilan ishlov berish, sog'lom urug'lik va ko'chatlardan foydalanish, fosforkaliy o'g'itlarni ko'p miqdorda qo'llash.

Tuproqni bug' yordamida zararsizlantirish, tuproqqa chidamli navlari yoki payvand qilingan pomidor ko'chatlarini ekish tavsiya qilinadi. Urug'likni samarali fungitsid bilan dorilash, kasal ko'chat va o'simliklarni olib tashlash.

Biologik kurash choralari sifatida trixodermin preparatini qo'llash ham yaxshi natijalar beradi.

O'simlikni o'suv davrida bist sus.k 2.5-4 l/ga; fundazol 50% n.kuk. 0.5-0.6 l/ga; sporagin s.e.k. 0.2 l/ga fungitsidlardan birini purkash.

Pamidor fitoftorozini Phytophthora infenstans oomitset zamburug'i qo'zg'atadi. Keyingi yillarda pomidor fitoftorozi O'zbekiston issiqxonalarida keng tarqalgan kasallikka aylangan.

Fitoftoroz salqin va nam (yomg'irli va shabnamli) ob-havoda pomidor mevalarining 60-70% zararlashi mumkin. Kasallik barg, poya va ayniqsa mevalarda kuchli zararlaydi. Barglarning ustki tomonida uning chetlari bo'ylab joylashuvchi qo'ng'ir dog'lar, ostki tomonida esa g'ubor hosil bo'ladi. Chirish ayniqsa mevalarning pishish davrida, tashish va saqlashda kuchli rivojlanadi. Potogen mevalarda spora hosil qilmaydi. Kasallik o'simlik gullash paytida boshlanadi. Barglari pastga egiladi va barglari osilib qoladi. Barglarning ustiga qaynoq suv quyganga o'xshash dog'lar paydo bo'ladi. Yuqori namlik va iliq haroratda burglar butunlay chirishi va deyarli barcha o'simliklar nobud bo'lishi mumkin. To'pgullar zararlanganda gulbandlar va gulkosachabarglar qorayadi vaqurib qoladi. Zararlangan novdalarda uzunchoq yoki o'zgaruvchan shakilli qizg'ish qo'ng'ir dog'lar rivojlanadi. Novda va barglar kuyganga o'xshab qoladi. Mevalar ustida qattiq qo'ng'ir tusli usti biroz g'adirbudir dog'lar va yaralar paydo bo'ladi. Zamburug' ochiq dalalarda, tuproq ustida, o'simlik qoldiqlarida va ituzumdoshlar oilasiga mansub begona o'tlarda qishlaydi.

Xulosa: Ekilgan ekinlarimizdan hosillarni yig'ib olishda faqatgina mo'l hosil olishga emas, balki sifatli va sof toza mahsulotlarni olishga katta e'tibor qaratishimiz kerak. Iloji boricha kimyoviy preparatlardan kamroq foydalanishimiz kerak, sababi kimyoviy moddalar nafaqat o'simlikka balki odam organizmiga ham katta tasir ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. To'raboyev Mirzaraxmat Baxtiyor o'g'li, & Jumanaliyeva Muhlisa Faxriddin qizi. (2022). PAMIDOR O'SIMLIGINING ZAMBURUG'LAR QO'ZG'ATADIGAN KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH CHORALARI . Journal of New Century Innovations, 18(2), 46–47. Retrieved from <http://newjournal.org/index.php/new/article/view/1282>
2. Sheraliyev A "Umumiy va qishloq xo'jaligi fitopotologiyasi" T. "Talqin" (2008).
3. Mustanov, S. B., Mustanova, Z. S., & AB, H. (2022, June). THE IMPORTANCE OF WATERING PEAS SEEDS. In Archive of Conferences (pp. 196-198).

4. Мустанов, С. (2013). Значение стручковых культур в обогащении почвы биологическим азотом. Журнал "Сельское хозяйство Узбекистана". Ташкент, 29.
5. Mustanova, Z., & Mustanov, S. (2023). NO 'XATNING UMID NAVINING SUG 'ORISHNI ILDIZ TIZIMIDAGI TUGANAK BAKTERIYALAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 94-95.
6. Мустанов, С. Б., & Умурзакова, У. Э. (2019). Деятельность клубеньковых бактерий на корнях нута в условиях Узбекистана. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 26-29).
7. O'G'Li, M. N. J., & Mahammadiyev, J. N. O. G. L. (2022). QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 485-488.
8. Tashpulatov, Y. S., Nurniyozov, A. A., Kabulova, F. D., Umurzakova, Z. I., & Dustov, B. S. (2020). Taxonomic Analysis of the Hydrophilic Flora of the Samarkand Region (Uzbekistan).
9. O'G'Li, Musaxon Norxo'Ja, and Jasur Nasirillo O'G'Li Mahammadiyev. "QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI." Academic research in educational sciences Conference (2022): 485-488.
10. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsulasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis).
11. Ташпулатов, Й. Ш., & Кобулова, Б. Б. (2019). Экологический анализ альгофлоры среднего течения реки Зарафшан. Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле», 29(2), 199-205.
12. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(6), 277-279.
13. Sh, G. G., Saydullayeva, I. S., Nomozova, Z. B., Boboqandov, N. F., & Shomirzayev, T. J. (2022). LEONTICE EWERSMANNII Bungini ning ba'zi biologik xususiyatlari. In Food safety: global and national problems IV International scientific and practical conference (pp. 106-108).

